

ISSN : 2760-X790

शोध भारती

(An International Refereed Research Journal)

Vol.-7 Part-2 Issue-2

Feb.-Apr. 2018

सम्पादक
हरीश कुमार
आशुतोष त्रिपाठी

UGC Sl. No. 48625

Impact Factor : 2.41

ISSN : 2760-X790

शोध भारती

त्रैमासिक पत्रिका

(An International Refereed Research Journal)

Vol. VII, Part-II, Issue. 2, February 2018- April 2018

सम्पादक
हरीश कुमार
आशुतोष त्रिपाठी

सम्पादकीय पता
श्रोजवाँ बाजार, वाराणसी

समिति

हेल्पिंग हैंड यूथ, उत्तर प्रदेश

- **Problems and Prospects of Makhana Marketing in North Bihar** 226–235
Pushpendra Kumar
- **Role of Rural Infrastructure and Agriculture Growth in Bihar** 236–243
Dr. Ramprawesh Kumar Nirala
- **भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था : एक समीक्षा** 244–251
अमरजीत सिंह
- **गज़ल का स्वरूप** 252–262
डॉ० लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
- **बच्चन : निश्छल प्रेम की अभिव्यक्ति** 263–269
डॉ० नम्रता गुप्ता
- **साहित्य का प्रगतिशील रूप : परम्परा का मूल्यांकन** 270–282
शत्रुघ्न कुमार मिश्र
- **आधुनिक 'हिन्दी साहित्य' पर पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का प्रभाव** 283–287
चन्दन लाल सोनकर
- **फर्रुखाबाद घराने की बंदिशों (गतों) का स्वरूप एवं महत्व** 288–291
आशीष कुमार मिश्रा
- **भारतीय नैतिकमूल्यों का आधार वेद** 292–297
डॉ. अजय कुमार मिश्र
- **आदिवासियों का मिथकीय विवेचन** 298–305
डॉ. सूर्यकांत त्रिपाठी
- **विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता का शालेय वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन** 306–315
तुलेन्द्र कुमार वर्मा

साहित्य का प्रगतिशील रूप : परम्परा का मूल्यांकन

शत्रुघ्न कुमार मिश्र*

रामविलास शर्मा हिन्दी आलोचना के शिखर पुरुष हैं। हिन्दी में वह मार्क्सवादी आलोचक और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी आलोचना पर 'आचार्य शुक्ल' का प्रभाव नजर आता है, जो उन्हें दृढ़विश्वासी बनाता है। उनकी आलोचना की खासियत यह है कि वह स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहते हैं। बीच का रास्ता अपनाना रामविलास जी के लेखन में नहीं है। हिन्दी आलोचना में उनकी पचासों पुस्तकें प्रकाशित हैं। भारतीय संस्कृति व भारतीय भाषाओं का अध्ययन उनके आलोचना कर्म को सारगर्भित बनाता है। रामविलास जी मार्क्सवादी होने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के प्रगतिशील तत्वों को पहचानते हैं। उनके अन्दर विनम्रता और अपनी संस्कृति का गौरव बोध है। इसी का प्रणयन 'परम्परा का मूल्यांकन' पुस्तक है।

यह पुस्तक बीस अलग-अलग विषयों पर विभाजित निबन्धों का संकलित रूप है। यह पुस्तक हिन्दी साहित्य व भाषा में आदि से उनके समय तक के प्रगतिशील मूल्यों की छानबीन करती है। उनके लिए संस्कृति के वह तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो भारतीय प्रगतिशील समाज के हिस्सा रहे हैं। वह हिन्दी भाषा व भारतीय साहित्य की जड़ताओं को छोड़कर प्रगतिशील तत्वों को आत्मसात करने की बात करते हैं। तुलसीदास जिनको अधिकांश मार्क्सवादी आलोचक वर्णव्यवस्था का पोषक मानते हैं, उस हिन्दी भाषा के महान कवि के साहित्य के मूल्यांकन का नया नजरिया रामविलास जी देते हैं। पुस्तक का पहला निबन्ध 'परम्परा का मूल्यांकन' नाम से है। रामविलास जी ने कहा कि 'साहित्य की परम्परा के मूल्यांकन की समस्या आलोचना की महत्वपूर्ण समस्या है।' इन्हीं मूल्यों की खोज करना रामविलास जी का लक्ष्य रहा है। रामविलास जी हिन्दी की परम्परा को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं के महत्व को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी विषय को छोड़कर परम्परा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। साहित्य का मूल्यांकन ही आलोचना के लिए परम्परा का मूल्यांकन है। रामविलास जी साहित्य को समाजवादी और प्रगतिशील दृष्टि से देखने के हिमायती हैं। प्रगतिशीलता अचानक उत्पन्न नहीं होती, वह पीढ़ियों के संघर्ष के बाद जन्म लेती है। रामविलास जी का महत्वपूर्ण मत है कि 'सभ्यता का हर स्तर वर्गवद्ध नहीं होता, इसी तरह साहित्य का स्तर सम्पत्तिशाली वर्गों के हितों से बँधा हुआ नहीं होता'। रामविलास जी भारतीय संस्कृति में समाजवादी रूपों की खोज करते हैं, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो हिन्दी भाषा हमारी मातृभाषा है, भारतीय समाज में जिसका विकास हुआ, उसको बाहरी

* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

मापदण्डों से देखना खतरनाक होगा। वह भारतीय संस्कृति से ही अपना गौरव बोध विकसित कर सकती है। रामविलास जी ने स्पष्ट कहा है कि 'समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात कर आगे बढ़ती है'। रामविलास जी अपनी आलोचना में जड़ताओं के शिकार नहीं हैं। वह स्वस्थ आत्मसात कर नये काव्य मूल्यों को विकसित करने की बात कहते हैं। परम्परा हमारे लिए अग्रगामी होने का पथ देती है।

रामविलास शर्मा ने अपने दूसरे निबन्ध 'हिन्दी जाति के सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा' में भाषीय जातियों की चर्चा विश्व के प्राचीन भाषाओं और उनकी जातियों के सम्बन्ध में की है। जिस वर्तमान भाषा का सम्बन्ध अपनी प्राचीन भाषा से होता है, उस भाषा की एक विकास प्रक्रिया होती है। वह परम्परा के अविच्छिन्न प्रवाह से जुड़ी होती है, जिसका एक इतिहास भी होता है। जैसे सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया होती है, वैसे ही भाषिक विकास की भी एक प्रक्रिया होती है। इस सन्दर्भ में दो भाषाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। पहली यूनानी भाषा जिसका सम्बन्ध अपनी पुरानी भाषा ग्रीक से है। दूसरी हिन्दी भाषा जिसका स्वरूप संस्कृत से मिलता है। रामविलास जी ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि 'कोई भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में चाहे अपने जातीय सीमाओं या दूसरे भाषा क्षेत्रों में स्थान बना ले किन्तु वह अपनी जाति की विरासत होती है। उस जाति का गौरव उस भाषा से जुड़ा हुआ है। जैसे लैटिन भाषा यूरोप में फैली हुयी है, किन्तु वह इतालवी जाति की विरासत है। भाषा अपने समाज की विरासत व परम्परा के सांस्कृतिक रूप को व्यक्त करती है। रामविलास जी ने कहा कि 'हिन्दी जाति की संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक ढंग है और उसके सन्दर्भ में ही उसका विकास और महत्व समझा जा सकता है।' अपने इस छोटे से निबन्ध में रामविलास जी ने भारत के सम्पूर्ण साहित्यिक समाज से लेकर भाषिक व सामाजिक विन्ध्यस्तियों का खाका खींचने की कोशिश की है। समाज की उपस्थिति व उस समाज के प्रतिगामी मूल्यों का विघटन करने वाले साहित्यकारों को व साहित्य की विकास परम्परा को समझाने का प्रयास आलोचक ने किया है। कविता के जन्म से लेकर वेद, पुराण आदि क्रमों के विकास प्रक्रिया से लेकर महाभारत, पुराण व आधुनिक साहित्य के निर्माण तक यह परम्परा उन्होंने बतायी। कैसे यह परम्परा और कड़ी हमारे समाज को कलावादी व सामन्तविरोधी बनाती है। महाभारत और रामायण का भारतीय साहित्य के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है। सूर तुलसी, रवीन्द्रनाथ गालिब, प्रेमचन्द, निराला आदि कवियों के सामाजिक उपादेयता की पड़ताल रामविलास जी ने की है। कविता धारा के अतिरिक्त हिन्दी गद्य के विकास में भारतेन्दु व महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को सराहा गया है। इस लेख में साहित्य व समाज के सम्बन्ध तथा परम्परा के साथ साहित्य में तादात्म्य पर विचार करते हुए रामविलास जी ने कहा है कि 'जैसे संस्कृत साहित्य, सब नहीं तो अधिकांश, हमारा राष्ट्रीय साहित्य है,

और हिन्दी प्रदेश की जातीय विरासत जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है और हिन्दी जनता की जातीय भाषा, वैसे ही 1857 का गदर भारत का राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम है और हिन्दी प्रदेश की जनता का जातीय संग्राम भी।

निबन्ध की अगली कड़ी में रामविलास शर्मा ने संस्कृत के महान नाटककार भवभूति की चर्चा की है। भवभूति की काव्य परम्परा के उदात्त तत्वों का निदर्शन इस निबन्ध में किया गया है। भवभूति रीतिकाल के समानान्तर लिख रहे थे और उन्होंने तत्कालीन प्रवृत्तियों से खुद को अलगाते हुए, रीतिकालीन कविता की शृंगारिक व नारियों के कमनीयरूप की जगह करुण रस की स्थापना अपने काव्य में की। भवभूति के दो नाटकों 'उत्तररामचरितम्' और 'मालतीमाधव' की तुलना उन्होंने अंग्रेजी के महान कवि शेक्सपियर और कुछ समानधर्मिता कालीदास के नाटकों से की है। भवभूति के करुण रस की स्थापना में जो ट्रेजेडी के लक्षण हैं, उन तत्वों की खोज यहाँ आलोचक ने की है। उत्तररामचरितम् को सामाजिक मूल्यों के आधार पर देखने की दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भवभूति यदि सीता के निर्वासन और वनगमन को दिखाकर करुणा को अपनाते तो वह बेहद सरल मार्ग होता, किन्तु राम और उनके सामाजिक दायित्व के द्वन्द को दिखाकर भवभूति ने करुण रस के सही आयामों को स्थापित किया है। राम का दुःख इस प्रकार है 'कृतापराधोऽपि भगवति त्वयानुकम्पयितव्यो रामः प्रणमति।' रामविलास जी यहाँ यह मत देते हैं कि दुष्यन्त का शकुन्तला का विस्मृत हो जाना श्रापवश हुआ, जिसका मूल कारण शकुन्तला थी, किन्तु राम के विषय में ऐसा नहीं है। फिर राम का पक्ष रखना भवभूति के लिए कठिन रहा होगा। रामविलास जी ने लिखा है कि 'व्यवस्था से सहृदय मनुष्य की टक्कर उत्तर रामचरितम् में इस तत्व का चित्रण दुष्कर था, क्योंकि व्यवस्था के रक्षक राम हैं।'

रामविलास जी ने भवभूति के करुणा, वाल्मिकि के शोक, यूनानी नाटककारों की ट्रेजेडी व शेक्सपीयर के नाटकों के दुःख में तादात्म्य स्थापित किया है। काव्य की इस उदात्त कला में जो नाटककार दुनियाभर में सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति दे पाए हैं, वह निबन्ध के मूल में हैं। कष्ट, दुःख, प्रिय की वेदना इन उदात्त विषयों को काव्य कला का रूप दे पाना महान साहित्यकार ही कर सकता है।

रामविलास जी ने अगला निबन्ध 'सन्त साहित्य के अध्ययन की समस्याएँ' पर लिखा है। संतो की सामाजिक उपादेयता पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैनेजर पाण्डेय सरीखे अन्य आलोचकों के लिए भले ही भक्ति आन्दोलन का निर्गुण मतवाद असफल रहा हो, किन्तु रामविलास जी ने कहा कि 'भारतीय जनता के विकास पर सन्त साहित्य ने व्यापक प्रभाव डाला है।' उनका यह मत कि 'भारत में जब नये शोषण मुक्त समाज की रचना होगी, तब संत साहित्य का महत्व और भी निखरकर सामने आएगा।' रामविलास जी ने मुक्तिबोध की तरह

भक्तिकालीन संत साहित्य को नहीं देखा। उन्होंने भक्ति आन्दोलन और संत साहित्य को समन्वयवादी दृष्टिकोण से देखने की वकालत की है। रामविलास जी ने संत शब्द का रूढ़ अर्थ 'संसार त्यागी महात्मा' न लेते हुए उसका व्यापक अर्थ लिया है। उनके लिए वे सभी संत हैं, जो प्रतिगामी मूल्यों के विरुद्ध खड़े हैं। जिनके अन्दर सामाजिक संस्कृति का भण्डार है और वे मनुष्य व मानवता के समर्थक हैं। रामविलास जी की यह उक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि 'संतों में स्त्री और पुरुष, संन्यासी और गृहस्थ, हिन्दू और मुसलमान, सगुणवादी और निर्गुणवादी दोनों हैं।' इस निबन्ध के मूल में लोकधर्म की विशेषता और संतों की रचना में लोकधर्म की उपस्थिति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संतों की कविता में दरबारी कविता के लक्षण नहीं हैं, उनमें मनुष्य और उसकी उद्भावनाएँ व्यक्त हैं। संत साहित्य में मुसलमान, हिन्दू, जुलाहे, कारीगर, किसान, व्यापारी सब हैं। रामविलास जी ने मत दिया कि 'संत साहित्य को धार्मिक और जाति के खाने से नहीं देखना चाहिए नहीं तो उसकी सामाजिक एकता विखण्डित हो जाएगी।' संतों के यहाँ पहली महत्वपूर्ण बात लोक की उपस्थिति है। जायसी, तुलसी, कबीर, सूर आदि की कविताएँ पाण्डित्यपूर्ण होने के साथ-साथ अपना विषय व पात्र लोक से लेती हैं। सन्त साहित्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता भाषा की है। हर कवि ने अपनी लोकभाषा में अपने इष्ट का आराधन किया है। सूर के यहाँ ब्रजभाषा, मीरा के यहाँ राजस्थानी भाषा, तुलसी और जायसी के यहाँ अवधी भाषा और कबीर के यहाँ लोक में प्रचलित देसी भाषा का प्रयोग है। कबीर की उक्ति 'संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर' इसी लोक संस्कृति की व्याख्या करता है। संतों ने लोक जीवन के गृहस्थ रूप को स्वीकार किया है, मोक्षवादी दर्शन का खण्डन सन्त साहित्य के सगुण मतवाद व निर्गुण मतवाद दोनों को मानने वाले कवियों ने किया है। रामविलास जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाँति सन्त साहित्य के विकास को भारतीय संस्कृति का हिस्सा माना है। जहाँ द्विवेदी जी यह बात भक्ति आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं वहीं रामविलास जी यह मत सन्त साहित्य के पक्ष में देते हैं। भक्ति साहित्य व सन्त साहित्य इसी कविता के रूप में हमारे सामने आता है।

रामविलास जी ने अपनी इस पुस्तक में अगले तीन निबन्धों में तुलसी के काव्य का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। 'तुलसी की भक्ति', 'तुलसी साहित्य के सामन्त-विरोधी मूल्य' और 'भक्ति आन्दोलन और तुलसीदास' इन तीनों निबन्धों का एक साथ विवेचन करना ज्यादा प्रासंगिक होगा। रामविलास जी ने तुलसी को व्यापक दृष्टि से देखने की कोशिश की है और तुलसी के ऊपर लगे स्त्री विरोधी व प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण का खण्डन किया है। मात्र गिनती के एकाध पदों से तुलसी की काव्य-कला और सामाजिकता का खण्डन करना सहज नहीं है। तुलसी का युग मध्ययुग है, तब लोकतंत्र नहीं था और राजतंत्र की सत्ता होने के बावजूद तुलसी अगर 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। ते नृप अवसि नरक अधिकारी' लिखते हैं तो इसकी विवेचना भी प्रासंगिक है। तुलसी के काव्य

में सामन्तविरोधी मूल्य हैं, उनकी कविता लोक की कविता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। राजतंत्र के खिलाफ लिखना कितना कठिन रहा होगा, यह सहज ही लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के ऊपर हो रहे खतरे को देखकर लगाया जा सकता है। तुलसी की कल्पना समन्वय की विराट कल्पना है, जिसमें रामविलास जी समाजवादी संस्कृति के विकास का अगला क्रम देखते हैं। तुलसीदास जी द्विज थे, किन्तु जीवन भर वे सत्ताएँ गए। उनकी करुण आर्त की पुकार को प्रतिक्रियावादियों ने देखने की चेष्टा नहीं की। तुलसी अगर द्विज हैं, तो भी वह सामन्ती व्यवस्था के खिलाफ वह खुलकर बोलते हैं। अगर कोई द्विज मस्जिद में सोने की बात कहे, तो यह वाक्य सामन्तवादियों को धिक्कारता है कि 'तुलसी सामन्तों का गुलाम नहीं है, वह श्रीराम का सेवक है।' यह पंक्तियाँ तुलसी के निरपराध होने की पुष्टि करती हैं—

तुलसी सरनाम गुलाम है राम कौ जाकौ रूचै सो कहै कछु ओऊ।

माँगि कै खैबो मसीत को सोइबो लेबे को एक न देबे को दोऊ ॥

तुलसी का यह वाक्य 'कत बिधि सृजी नारि जग माहीं, पराधीन सपनेहुँ सुख नाही।' किन्तु परिस्थितियों में स्त्री के लिए लिखा गया है। इस पर रामविलास जी ने विशेष ध्यान देने को कहा है। यह वाक्य पार्वती—की माँ ने अपने पुत्री के लिए कहा है, जिसके पति भगवान शंकर हैं। यदि तुलसी देवी देवताओं के भाव में यह लिख रहे हैं, तो सहज ही तुलसी की सीमा में सामन्त विरोधी मूल्यों को देखा जा सकता है।

रामविलास जी ने भक्ति आन्दोलन को व्याख्यायित करते हुए उसे इस्लाम आक्रमण की देन मानकर जनता की सामाजिक ऐतिहासिक कष्टों से उत्पन्न माना है। रामविलास जी ने कहा कि 'भक्ति आन्दोलन मध्यकालीन समाज व्यवस्था में जनता का सामन्त विरोधी सांस्कृतिक आन्दोलन था।' इन कष्टों का सबसे बड़ा कवि तुलसीदास है। अपनी इस परम्परा पर हमको गर्व होना चाहिए कि हमें तुलसी जैसा महान कवि मिला। तुलसी की भक्ति भावना राम के प्रति है, वह उनके निष्काम सेवक हैं। तुलसी के अन्दर एक मर्यादा है, परम्परा का अनुशीलन है। उस परम्परा के प्रति हमको भी गर्व होना चाहिए। तुलसीदास ने अपनी परम्परा को याद करते हुए कहा है—

जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने।

भये जे अहहिं जे होइहहिं आगे। प्रवणऊँ सबहि कपट—छल त्यागे।

जिस तरह तुलसीदास ने अपने पहले और बाद में होने वाले कवियों को प्रणाम किया है इससे हमें आत्मवादी, व्यक्तिवादी व आत्ममुग्धता का शिकार न होकर अपनी परम्परा पर गर्व करना चाहिए। तुलसी हमारी भाषा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी भक्ति की सुन्दर व्याख्या करते हुए रामविलास जी ने कहा कि 'हिन्दी भाषा की सेवा तुलसी की भक्ति का यह मधुर फल था।'

रामविलास जी ने अगला निबन्ध 'रीतिकालीन काव्य-परम्परा' पर लिखा है। इसके माध्यम से उन्होंने रीतिकालीन कविता के दो पक्षों पर विचार किया है। पहले पक्ष में रीतिकाल के गैर सामाजिक व सामन्ती वर्णन तथा चमत्कारपूर्ण व्यंजना को कटघरे में खड़ा किया है। दूसरे पक्ष में रीतिकालीन ब्रज भाषा के शब्द जो आधुनिक हिन्दी भाषा में अपनी जगह न बना सकी इन समस्याओं पर केन्द्रित है। रीतिकालीन कविता पर रामविलास जी ने कई सवाल खड़े किये। उन्होंने कहा किसी भी साहित्य का एक सामाजिक आधार होता है। वस्तुतः रीतिकालीन कविता में समाज की उपस्थिति नहीं है, जिससे वह अपने मूल्यांकन में आधुनिक युग में खरी नहीं उतर पायी। रामविलास जी रीतिकाल की कविता को दोष नहीं देते, दोष है तो सिर्फ सामन्तों का जिन्होंने कविता का अपने फायदे के लिए उपयोग किया। हिन्दी के आचार्य परम्परा को भी उन्होंने दोषपूर्ण माना है, क्योंकि उनमें मौलिकता का कोई प्रश्न नहीं है। हिन्दी के आचार्यों ने अपनी आदि भाषा संस्कृत से परम्परा ग्रहण करने की जगह सिर्फ अनुवाद ग्रहण करने का प्रयत्न किया। रीतिकालीन कवियों और आचार्यों की चमत्कारपूर्णता यही खण्डित हो जाती है। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल रीतिकाल में नारियों को लेकर है। रामविलास जी का यह पक्ष बेहद तार्किक है कि 'रीतिकालीन नायिकाओं का वर्णन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखना ज्यादा प्रभावकारी नहीं है।' यह मनोविज्ञान नायकों का है, क्योंकि नारी उनके लिए सिर्फ एक विभिन्न अवस्थाओं वाली कमनीय स्थिति है। रीतिकालीन कवि भाषा के साथ जितना खिलवाड़ कर सके, उन्होंने किया, समस्या यह हुयी कि सामन्तवाद के अंत के साथ भाषा विकृत हुयी। ब्रजभाषा की वह परम्परा जो सरस, मधुर व गेयता की भाषा थी, उसके अविच्छिन्न प्रवाह में व्यवधान आया। मतिराम, पद्माकर की रीतिकालीन भाषा आधुनिक भाषा में अपना स्थान न बना सकी। यह समस्या उठाते हुए रामविलास जी ने कहा कि 'खड़ी हिन्दी सिर्फ संस्कृत के निकट होकर सरस न हो सकेगी। रीतिकालीन कविता से सरसता की यह परम्परा ब्रजभाषा से लेनी होगी।' रामविलास शर्मा खुद एक अच्छे भाषा वैज्ञानिक थे। उनकी पुस्तक 'भाषा और समाज' हिन्दी के भाषा प्रेमियों के लिए आधार का काम करती है।

रामविलास जी ने 'परम्परा का मूल्यांकन' पुस्तक में नौवाँ निबन्ध 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' पर लिखा है। इस छोटे से निबन्ध में उन्होंने भारतेन्दु की समस्त प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। साथ ही साथ भाषा के विकास की पड़ताल भी करते आए हैं। भारतेन्दु को रामविलास जी ने 'खड़ी बोली आन्दोलन' का जन्मदाता कहा है। वस्तुतः हिन्दी का जितनी सेवा भारतेन्दु ने की उतना कोई अन्य नहीं कर सका। उनका हिन्दी प्रेम कई माध्यमों से देखा जा सकता है। पहले पहल तो भारतेन्दु ने ही खड़ी बोली की स्वीकार्यता को बढ़ाया और इसे ही रचनाओं का माध्यम बनाया। हिन्दी में नाटक, यात्रा साहित्य, निबन्ध आलोचना आदि कई विधाओं को जन्म दिया, जिसके आधार पर आज की हिन्दी आधुनिक भाषा का साहित्य खड़ा है। भारतेन्दु का प्रसिद्ध कथन है 'हिन्दी नये

चाल में ढली सन् 1873 में।' इसे ढालने वाले स्वयं भारतेन्दु ही थे। हिन्दी में उत्कृष्ट पत्रिका भारतेन्दु ने निकाली, जिसके माध्यम से वह समाज की विसंगतियों और अपने हिन्दी प्रेम को जाहिर करते थे। भारतेन्दु देशप्रेमी थे, उन्होंने महात्मा गाँधी से बहुत पहले 'तदीय समान' की स्थापना की जिसके सदस्य स्वदेशी वस्तु और अपनी निज भाषा का उपयोग करते थे। रामविलास जी की यह पक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 'साहित्य को उनकी देन है, राष्ट्रीय विचारधारा।' भारतेन्दु की इस परम्परा का याद करते हुए रामविलास जी ने कहा कि 'जिस भाषा का सूत्रपात भारतेन्दु ने किया है, उसे राष्ट्रभाषा बनाकर उनके स्वप्न को हमें साकार करना चाहिए।' रामविलास जी स्वयं अंग्रेजी भाषा में जानकार थे। किन्तु वह हिन्दी भाषा भारतीय हैं। उन्होंने कहा 'भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करके ही हम भारतेन्दु के प्रति सभी श्रद्धाजलि अर्पित करने के अधिकारी हो सकते हैं।'

रामविलास जी ने परम्परा के इस क्रम में हिन्दी भाषा के एक महत्वपूर्ण लेखक बालमुकुन्द गुप्त को याद किया है। उन्होंने 'शैलीकार बालमुकुन्द गुप्त' नामक निबन्ध लिखकर इस गद्य लेखक की महत्ता को याद किया है। यद्यपि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुन्द गुप्त के बीच शब्दों के प्रयोग को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ था, किन्तु स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा 'अच्छी हिन्दी बस एक व्यक्ति लिखता था - बालमुकुन्द गुप्त' बालमुकुन्द गुप्त हिन्दी भाषा के पक्षधर थे और 'खड़ी हिन्दी आन्दोलन' में भारतेन्दु और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच की कड़ी। बालमुकुन्द जी ने हिन्दी भाषा जनता की सेवा खूब लगन से की है। एक पत्रकार और निबन्धकार के रूप में उनका साहित्यिक लावण्य निखर आया है। रामविलास जी ने बालमुकुन्द गुप्त की हिन्दी सेवा और भारतवासी होने के बोध को सर्वाधिक उद्धृत किया है। 'शिवशम्भू का चिट्ठा' लिखकर बालमुकुन्द गुप्त ने भारतवासीयों के आत्मबोध को जगाया है। उनके लिए यह वतन ही अपना सबकुछ है। बालमुकुन्द ने इस धरती को अपने लेखन में सर्वाधिक महत्व दिया है। वह भारतवासी जिसके पास अपना कुछ नहीं है, वह इसी मिट्टी में अपने शरीर को दफन करना चाहता है। रामविलास जी ने सही ही कहा है 'उनके लिए देश का अर्थ है, देश की निर्धन जनता।' रामविलास जी को बालमुकुन्द गुप्त के हिन्दी प्रेम ने सर्वाधिक आकर्षित किया है। बालमुकुन्द गुप्त ने अपने समय में गौरीदत्त, देवकीनन्दन तिवारी, प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, पाण्डे प्रभुदयाल आदि हिन्दी प्रेमियों को याद किया है, जिन्होंने हिन्दी को खड़ी हिन्दी बनाया। बालमुकुन्द जी अंग्रेजी भाषा की खिलाफत नहीं करते थे, मगर अंग्रेजों द्वारा इसे भारत में थोपे जाने के कारण ही वह-इसका विरोध करते थे। रामविलास जी ने हिन्दी भाषा के निर्माण की परम्परा में बालमुकुन्द गुप्त को सायास याद करके हिन्दी प्रेमियों को उनका महत्व बताया है।

रामविलास जी ने 'परम्परा का मूल्यांकन' पुस्तक में ग्यारहवाँ व बारहवाँ निबन्ध 'निराला जी' और 'आचार्य शिवपूजन सहाय' पर लिखा है। यह दोनों हिन्दी प्रेमी व युगप्रवर्तक रामविलास जी के सन्निकट रहे हैं।

निराला और शिवपूजन सहाय का जीवन एक दूसरे का पूरक है। निराला सम्बन्धी तमाम बातें शिवपूजन सहाय की यादों में कैद हैं, जिन्हें रामविलास जी ताउम्र निकालने की कोशिश करते रहे। अपने निबन्ध 'निराला-अपराजेय व्यक्तित्व' में रामविलास जी ने निराला के व्यक्तित्व सम्बन्धी बातों पर खुलकर विचार किया है। हिन्दी में निराला जैसा आत्मसम्मान लेखक दूसरा कौन हुआ है। निराला का सम्मान खुद के अहंकार में था, अपने आत्मसम्मान का समझौता उन्होंने कभी रूपये-पैसे से नहीं किया। निराला जी ने अपने व्यक्तित्व पर कभी किसी को हावी नहीं होने दिया। निराला के व्यक्तित्व को रामविलास जी ने 'अदम्य साहस का व्यक्तित्व' कहा है। अपनी भाषा व अपने तेवर में वह महाकवि थे। रामविलास जी उनके मित्र थे और उनके जीवन के कठिन दौर को उन्होंने देखा था। निराला का विरोध सिर्फ वही कर सकते थे, जिनके अन्दर बड़ापन दिखाने का शौक था। वस्तुतः निराला की आत्मा पथ पर बैठी हुयी मजदूरिन, मंदिर पर दूर से दोना में फूल चढ़ाते दलित युवक, दारिद्रजन व भूखे आदमियों की विवशता में ही बसता था।

रामविलास जी ने इसी कड़ी में 'हिन्दी भूषण बाबू शिवपूजन सहाय' को याद किया है। शिवपूजन सहाय को 'हिन्दी भूषण' निराला ही कहा करते थे। शिवपूजन सहाय से निराला सम्बन्धी संस्मरण जानने के लिए रामविलास जी सदैव उनसे प्रयत्नशील रहे, किन्तु शिवपूजन सहाय ने स्पष्टतः कुछ भी कहने से इंकार किया। बाबू शिवपूजन ने निराला के उपर लगाए गए व्यक्तिगत आक्षेपों को इतना सहा था, जिसका निराकरण उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था। रामविलास जी शिवपूजन सहाय के हिन्दी प्रेम से अभिभूत हैं। वृद्धावस्था के दौरान भी सम्पादक का दायित्व संभालना, दफतर में दस घण्टे काम करना और साहित्यिक अखाड़े से दूर रहना शिवपूजन बाबू के व्यक्तित्व का हिस्सा है। शिवपूजन बाबू के व्यक्तित्व को याद करते हुए रामविलास जी कहते हैं 'बाबू शिवपूजन सहाय पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग साहित्यकार थे। उनका रंग-ढंग समझना आसान नहीं था।'

रामविलास जी ने 'परम्परा का मूल्यांकन' में प्रसाद जी को याद किया है। जयशंकर प्रसाद भारतीय परम्परा के वाहक हैं। प्रसाद जी ने अपने साहित्य में दुःखवाद, निराशा, मिथ्या को जगह नहीं दी। उनके साहित्य की मूल स्थापना आनन्दवाद की प्रतिष्ठा है। वह मानव को विश्व की श्रेष्ठतम कृति मानते हैं और मानवता ही उनका भविष्य और लक्ष्य है। कामायनी की मूल स्थापना यही है। जब मनु दुनिया के दुःख से भागकर वैराग्य की ओर भागते हैं, तब श्रद्धा उन्हें समझाती है—

दुःख के डर से तुम अज्ञात

जटिलताओं का कर अनुमान
काम से झिझक रहे हो आज
भविष्यत् से बनकर अनजान।

प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के साथ-साथ साहित्य में 'यथार्थवाद' की स्थापना की। स्कन्दगुप्त नाटक में देश रक्षा की जिस भाव-भूमि का प्रणयन प्रसाद ने किया है, वह साहित्य की सत्ता में भारतीयता का बोध कराता है। 'तितली' उपन्यास में समाज सम्बन्धी विचारों को प्रसाद जी ने मूर्त रूप दिया है। रामविलास जी प्रसाद साहित्य को 'लोकजीवन की प्रतिष्ठा' करने वाला साहित्य मानते हैं। प्रसाद के साहित्य की व्याख्या करते हुए रामविलास जी ने कहा 'प्रसाद साहित्य के मूल्यांकों को पहचानकर आज का हिन्दी साहित्य और भी साहस से जनता की सेवा कर सकेगा।'

प्रेमचन्द हमेशा से रामविलास जी के प्रिय लेखक रहे हैं। भारतीय समाज के तीन दशक सन् 20 से लेकर सन् 40 तक प्रगति और प्रगतिशीलता के दशक हैं। इस दशक में साहित्य के नायक प्रेमचन्द ही हैं। रामविलास जी ने कहा 'उस समय उन्हीं का व्यक्तित्व सबसे अधिक क्रान्तिकारी था।'

प्रेमचन्द अपने समय के युगधर्म को रचने वाले रचनाकार थे। अपनी रचनाओं में जितना उन्होंने समाज की समस्याओं का अंकन किया वह अन्य के यहाँ मौजूद नहीं है। 'महाजनी सभ्यता' का विरोध कर प्रेमचन्द ने सामन्तवादी व्यवस्थाओं पर सीधे-सीधे चोट किया था। अपने कहानी, उपन्यास और लेखों के माध्यम से अपनी आवाज को मुखर अभिव्यक्ति प्रेमचन्द ने दी है। प्रेमाश्रम में जमींदारी प्रथा के शोषण का वर्णन, गोदान में किसान जीवन व ऋण की समस्या का अंकन, सेवासदन में वेश्या जीवन की समस्या, कर्मभूमि में लगानबन्दी आन्दोलन का वर्णन, रंगभूमि में उद्योग धन्धों से होने वाले गाँव का परिवर्तन आदि विषय समाज से निकलकर सीधे प्रेमचन्द की रचना में आ गए हैं। प्रेमचन्द एक सच्चे प्रगतिशील लेखक हैं और कलम के असली सिपाही हैं। प्रेमचन्द का मूल्यांकन करते हुए रामविलास जी कहते हैं 'प्रेमचन्द की कृतियों का हमारे लिए यह सन्देश है कि हम जनता में जाकर रहें और काम करें, अपनी रचनाओं में जनता-जनता कम चिल्लायें।' प्रेमचन्द का महत्व भारतीय साहित्य में युग परिवर्तक सा है। प्रेमचन्द हमारी विरासत है, इनके साहित्यिक मार्ग पर चलकर ही आगे आने वाले लेखक प्रगतिशीलता की राह पर अग्रसर हो सकेंगे।

रामविलास जी ने वृन्दावनलाल वर्मा को उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द का उत्तराधिकारी कहा है। वृन्दावनलाल वर्मा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखने वाले लेखक हैं। उनकी रचनाओं में बुन्देलखण्ड का पात-पात नजर आता है। वृन्दावनलाल वर्मा का कई दृष्टियों से मूल्यांकन करना अपेक्षित हो जाता है। उनकी रचनाओं में सामन्ती मूल्यांकों का हास दिखाया गया है, तथा उनके कारण

आयी विद्रूपताओं पर लेखक ने ध्यान आकृष्ट कराया है। सामन्तवादी राजाओं की भोग लिप्सा का जहाँ वह जरूरत समझते हैं, वहाँ खिचाई करते हैं। उनकी रचनाओं में बुन्देलखण्ड अपने सम्पूर्णता के साथ आया है। नदी, पर्वत, झरने, पेड़, उनकी रचनाओं की जान है। बुन्देलखण्ड की धरती वीरता के लिए प्रसिद्ध है और उसी की एक बानगी 'झांसी की रानी' उपन्यास है। वर्मा जी की रचनात्मकता की एक बड़ी खासियत उनके स्त्री पात्रों का सृजन है। वहाँ की स्त्रियाँ सौन्दर्य के साथ-साथ मातृभूमि पर उत्सर्ग करने का पुरुषों के समान दावा रखती हैं और अपने प्राण न्यौछावर करती हैं। 'झांसी की रानी' 'गढ़कुण्डार' 'विराटा की पद्मीनी' आदि उपन्यासों की स्त्री पात्र अपने पूर्ण रूप में उपन्यास पर छा जाती हैं। हमें याद करना होगा कि यदि प्रत्येक स्त्री में 'झांसी की रानी' की नायिका लक्ष्मीबाई का गुण आने दिया जाए तो क्या यह देश ऐसे ही होगा। निश्चित ही वर्मा जी ने इस उपन्यास की सृष्टि कर एक खाली कैनवास को भरा है। इतिहास, प्रेम और वीरता के सुन्दर वर्णन वर्मा जी के रचनात्मकता के प्रमुख स्वर हैं।

रामविलास जी ने अगली कड़ी में महादेवी वर्मा को याद किया है। 'महादेवी वर्मा और आलोचना-साहित्य की समस्याएँ' नाम से उन पर लेख लिखा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह लेख उन पर गए विभिन्न आलोचकों के मतों का खण्डन है। आलोचकों की राय महादेवी वर्मा के साहित्य को लेकर जुदा-जुदा है। हर कोई विभिन्न तरीकों से उनके काव्य के तत्व को देखता है। नगेन्द्र जहाँ महादेवी के काव्य का मूल तत्व 'अतृप्त काम वासना' को मानते हैं, वहीं नन्ददुलारे वाजपेयी छायावाद की मुख्य विशेषताओं से महादेवी के साहित्य को रिक्त मानते हैं। अमृतराय उनके साहित्य को 'वेदनामूलक रहस्य की मानसिक इच्छा पूर्ति' मानते हैं। अधिकतर आलोचक उन्हें आध्यात्मिक मानने लगे हैं। लक्ष्मीनारायण सुधांशु का मत है कि 'महादेवी वर्मा के जीवन की शुष्कता ने उन्हें लोक विमुख वैराग्य देकर लोकोत्तर आलम्बन की ओर प्रेरित किया है, जिसके अनुसंधान में कभी तृप्ति नहीं।' अधिकतर आलोचक महादेवी वर्मा के साहित्य को पीड़ा और पलायनवाद का परिचायक मानते हैं। महादेवी वर्मा का महत्व इनके लिए आँसू, वेदना, दर्द, आध्यात्म इसके आगे का नहीं है।

रामविलास जी महादेवी वर्मा के साहित्य को मानवीय दृष्टि से देखने की सलाह देते हैं। महादेवी वर्मा के साहित्य में जीवन दर्शन और शृंगार की उत्कट इच्छा है। यह पंक्ति क्या जीवन के प्रति उनके मोह को नहीं दर्शाती -

कंटको की सेज जिसकी आंसुओं का ताज,

सुभग ! हँस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज,

बीती रजनि प्यारे जाग!

रामविलास जी का मानना है कि 'जो लोग नारी परवशता को पीड़ा का भाव देते हैं, वे सामन्ती मूल्यों की रक्षा करते हैं।' पुरुषवादी नजरिये से सोचकर महादेवी वर्मा के साहित्य का मूल्यांकन नहीं हो सकता है।

रामविलास जी स्वयं भाषाशास्त्री थे और 'भाषा और समाज' नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। अगले क्रम में रामविलास जी ने किशोरीलाल वाजपेयी के हिन्दी प्रेम को याद किया है। 'हिन्दी शब्दानुशासन और भाषाशास्त्र की परम्परा' नामक निबन्ध में किशोरीलाल वाजपेयी के 'हिन्दी व्याकरण' के ऊपर लिखे गए पुस्तक 'हिन्दी शब्दानुशासन' का वर्णन किया है। यह पुस्तक हिन्दी को व्यवस्थित करने में अपना प्रमुख योगदान देती है। किसी भी भाषा का अपना व्याकरण होता है, क्योंकि भाषा एक स्पष्ट नियम में चलती है ताकि उसका रूप स्थिर रहे। अंग्रेजो ने जाते-जाते इस देश में न केवल भारत का बँटवारा किया अपितु भाषायी समस्या को भी जन्म दिया। हिन्दी भाषा के प्रयोग को तुच्छ मानकर उर्दू को महत्व दिया और शासन की भाषा तो अंग्रेजी कर ही दी थी। ऐसे में यह व्याकरण पुस्तक हिन्दी की महत्ता व उसके सार्वभौमिक रूप को स्थापित करती है। वाजपेयी जी ने हिन्दी भाषा के विकास को प्रवाहमान बताया है न कि संस्कृत पर आश्रित। हिन्दी की प्रकृति, उसकी अपनी बोलियों से सम्बन्ध आदि महत्वपूर्ण विषयों पर वाजपेयी जी ने तर्क दिए हैं।

'आचार्य शुक्ल और ब्रजभाषा की परम्परा' इस पुस्तक का अगला निबन्ध है। यह निबन्ध वस्तुतः शुक्ल जी इतिहास में ब्रजभाषा के विकास व शिवप्रसाद सिंह के शोध ग्रन्थ 'सूर-पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य' का तुलनात्मक ब्यौरा है। यह निबन्ध शोधकर्ताओं में ईमानदारी व अपनी पूर्व परम्परा के सम्मान की माँग करता है। शिवप्रसाद जी ने शुक्ल जी के मतों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है और उन्हीं के मतों को अधिकांश जगह दुहराया है। शोधकर्ता ने अपना विनम्र निवेदन 'आचार्य शुक्ल' को नहीं दिया है, यह आरोप शिवप्रसाद जी पर रामविलास जी ने लगाया है। रामविलास जी के आलोचना की यही प्रमुख खासियत है, वह बीच का रास्ता नहीं चुनते। शिवप्रसाद जी ने सूर के पूर्व नाथों, सिद्धों, जैनों गुरुनानक, नामदेव आदि कवियों के एक-दो पदों के मध्यम से ब्रजभाषा को व्याख्यायित करने की कोशिश की है। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा का पहला काव्य 'सूरसागर' को माना किन्तु स्फुट रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग वह पहले से मानते आ रहे हैं। शिवप्रसाद सिंह ने शुक्ल जी के ब्रजभाषा के उद्धरणों को तो हेमचन्द्र आदि कवियों के सन्दर्भ में ग्रहण किया, किन्तु अन्य भाषाओं के महत्व को जगह नहीं दी। यदि किसी कवि में विभिन्न भाषाओं का मेल हो तो क्या उसे विशुद्ध ब्रजभाषा का कवि कहना उचित होगा। नामदेव की भाषा को पूर्णतः ब्रज कहना एक अतिशयोक्ति ही है। रामविलास जी ने इस बहस को अपने तर्कों से काटा है। वह आचार्य शुक्ल की समझ व सीमा को

पहचानते हैं। परम्परा का जीवन में यही महत्व है कि हम उसके प्रति विनम्र हों।

रामविलास जी ने अगला निबन्ध मैथिली और हिन्दी के सम्बन्ध पर 'मैथिली और हिन्दी' नाम से लिखा है। हिन्दी आज सम्पूर्ण देश की भाषा बन रही है तथा उसकी बोलियों के शब्द भारत के कोने-कोने में पहुँच रहे हैं। ऐसे में मैथिली का भाषा के रूप में प्रचार करना हिन्दी जाति की एकता को अवरुद्ध करना है। बिहार के जिलों में खड़ी हिन्दी ने जगह बना ली है, तथा चम्पारण जिले में भोजपुरी बोली का प्रयोग होता है। मिथिला भाषी वैष्णव लोग सूर-तुलसी के पदों को गाते हैं। अतः हिन्दी से मैथिली को पृथक करना दुराग्रह है। रामविलास जी 'मैथिली साहित्य का इतिहास' के लेखक जयकान्त मिश्र से विभिन्न मतों पर असहमत हैं। जयकान्त मिश्र मैथिली भाषा में हिन्दी में प्रयोग को अकारण मानते हैं और मैथिली का व्याकरण अलग होने से उसे हिन्दी से पृथक भाषा होने का दावा पेश करते हैं। रामविलास जी ने तर्क दिया है कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि बोलियों का व्याकरण हिन्दी से अलग है, किन्तु वह हिन्दी जाति की बोलियाँ हैं। रामविलास जी क्रियाओं के प्रयोग के माध्यम से भाषा का विकास समझते हैं। मैथिली और हिन्दी भाषा की क्रियाएँ लगभग एक समान हैं और इस तर्क पर वह मैथिली को हिन्दी से पृथक नहीं मानते। वस्तुतः क्रियाएँ ही भाषा की मुख्य पहचान होती हैं। त्रिलोचन का एक सॉनेट है 'भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है', जो भाषा में क्रियाओं के महत्व को बताती है। रामविलास जी मैथिली भाषा और मिथिला प्रदेश को हिन्दी भाषी मानने के पक्षधर हैं, ताकि साहित्य और समाज भारतीयता की दिशा में आगे बढ़ सके।

'परम्परा का मूल्यांकन' पुस्तक का अंतिम लेख 'हिन्दी भाषा, साहित्य और फ़िराक' नाम से है। यह लेख हिन्दी आलोचना के ध्वन्सात्मक लेखों में से एक है। रामविलास जी ने इस लेख में हिन्दी भाषा के प्रति कुटिल दृष्टि रखने वाले रघुपतिसहाय 'फ़िराक' की कलाई खोलकर रख दी है। फ़िराक ने हिन्दी को अशुद्ध भाषा कहा तथा तुलसी से लेकर छायावादी कवियों तक की कविताओं को संगीत दोष से पूर्ण कविता कहा। हिन्दी आन्दोलन को देखकर हिन्दी के तत्सम शब्दों की गलत व्याख्या की है। हिन्दी शब्दों के प्रयोग से फ़िराक को चिढ़ है, मगर अपनी कविताओं में वह हिन्दी का विशेषण बराबर प्रयोग करते हैं। फ़िराक अपनी आलोचना में हिन्दी की चिन्दी उड़ाने की बात करते हैं। रामविलास जी ने शब्द प्रयोग के पचासों उदाहरण देकर फ़िराक की शंका का समाधान किया है। फ़िराक का यह कहना है कि 'उनके विद्यार्थी हिन्दी के कवियों से अच्छा लिख सकते हैं', यह रामविलास जी को साल जाता है और अन्ततः रामविलास जी ने उनके भाषा व व्याकरण बोध को विधिवत दुरुस्त किया है। रामविलास जी ने स्पष्ट लिखा है 'कृपया हिन्दी पर अनुकम्पा करके धूलिधूसरित लिखना छोड़ दीजिए।'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. हिन्दी का गद्य साहित्य, डॉ० रामचन्द्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी (संशोधित तथा परिवर्द्धित अष्टम संस्करण-2012 ई०)
2. परंपरा का मूल्यांकन - रामविलास शर्मा, राजकमलल प्रकाशन, नई दिल्ली, (संस्करण-2011 ई०)
3. वही, पृ० 9
4. वही, पृ० 15
5. वही, पृ० 19
6. वही, पृ० 24
7. वही, पृ० 32
8. वही, पृ० 45
9. वही, पृ० 77
10. वही, पृ० 94
11. वही, पृ० 104
12. वही, पृ० 110
13. वही, पृ० 125
14. वही, पृ० 143
15. वही, पृ० 178
16. वही, पृ० 191
17. वही, पृ० 253

